

El callejón racional de Descartes: crítica al fundamento teológico de su sistema

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

03/noviembre/2025

Resumen:

La existencia de Dios en el pensamiento cartesiano no surge como una conclusión racional, sino como una necesidad estructural del propio sistema. Descartes introduce a Dios como garante de la verdad y del conocimiento, pero lo hace a través de un razonamiento circular que acaba minando su propio edificio filosófico. En este texto se analizan los tres argumentos principales con los que Descartes pretende demostrar la existencia divina —la causalidad de la idea de infinito, la imposibilidad de producir la perfección desde la imperfección y la identificación entre perfección y existencia—, mostrando en cada uno de ellos su inconsistencia lógica y su salto ilegítimo del plano mental al ontológico. La crítica concluye que el pensamiento cartesiano, al intentar asegurar el conocimiento mediante el recurso a Dios, termina recluyéndose en sí mismo, atrapado en un solipsismo racional del que no puede salir.

Palabras clave:

Descartes; Dios; racionalismo; solipsismo; causalidad; perfección; psicologismo; crítica.

Lo primero que se debe reseñar es que la existencia de Dios en el pensamiento de Descartes surge de una necesidad epistémica. Sin Dios sería imposible desarrollar el sistema cartesiano y este caería en una suerte de solipsismo o, lo que es peor, en la única evidencia de que solo hay pensamiento, ya no ni una cosa que piensa, ni mucho menos un yo como se suele afirmar. Esto es relevante tenerlo presente, ya que partimos de un concepto de Dios «tapa agujeros» o *ex machina*. Este concepto no es introducido y derivado por deducción lógica o razonamientos teológicos, sino como una necesidad estructural. Sin Dios, el pensamiento de Descartes se vuelve inviable a todas luces.

Por otro lado, considero igualmente relevante mencionar la clasificación de las ideas que hace el filósofo: innatas, adventicias y artificiales. Suscribir que la idea de Dios forma parte del grupo de ideas innatas es más un movimiento estratégico que una deducción racional, ya que podría, perfectamente, formar parte de las ideas artificiales junto con la idea de unicornio, por ejemplo. De este modo, la idea de Dios no sería más que la potenciación superlativa de cualidades humanas, proyectadas estas en la objetividad. Todo esto nos lleva al origen del problema de los argumentos cartesianos, que no es otro que un razonamiento circular que se justifica a sí mismo porque el aparato cartesiano no es factible para desarrollar el conocimiento. Descartes confía en las verdades claras y distintas que se le aparecen porque existe Dios, pero para demostrar la existencia de Dios debe basarse en esas ideas claras y distintas que a su vez son fiables porque existe la divinidad. Algo similar al argumento teológico que reza: La Biblia es la palabra de Dios. Esto lo sé porque lo dice la Biblia y la Biblia no miente o se equivoca porque es la palabra de Dios.

Pero asumamos todo esto y veremos que, aun así, la argumentación cartesiana cae por su propio peso. Respecto al primer argumento sobre que la idea de infinito o un ser perfecto debe tener una causa ajena a mí en tanto que yo soy finito, hay un error de extrapolación del concepto de causalidad. Descartes coge el principio de causalidad de la experiencia empírica para aplicarlo a la razón antes de dotar de fundamento esa realidad externa a él. Es decir, da un salto injustificado. Fijémonos en lo paradójico de basar el fundamento de una idea en la *res extensa* —específicamente en el principio de causalidad— la cual no ha sido probada como real aún y mucho menos ha sido probada la capacidad de conocer esa *res extensa*. Pero concedamos el principio de causalidad

como verdadero y eludamos que es más que cuestionable desde —por ejemplo— el empirismo de Hume basado en la correlación. Incluso de esa manera, la relación de causa y efecto que se observa en la realidad material no es algo extrapolable a las ideas. Una idea pertenece a una categoría distinta a las cosas naturales, funcionan más bien por relación, asociación o combinación y no tanto por causalidad y efectos como que una chispa es causa de un fuego. Pero incluso así, vemos que una chispa, la causa del incendio, es menor que su efecto, genera menos calor. Luego, hasta la realidad empírica nos diría lo contrario que Descartes.

Vayamos ahora al segundo argumento que esgrime nuestro filósofo francés. La idea de perfección no puede ser generada por mí porque de ser así me habría hecho a mí mismo perfecto. Ahora bien, Descartes da por supuesto que tener una idea nos capacita para convertirla en realidad. ¿Por qué no puede tener una idea de un ser perfecto siendo imperfecto? ¿Acaso no puedo tener una idea de mí mismo más alto, más listo, más atractivo, etc. y no hacer tal idea real? Por supuesto que sí, puedo tener ideas superiores a mí mismo y eso no me capacita para materializarlas ni dotarlas de realidad ontológica. Con esto vemos que Descartes está constantemente pasando de la realidad mental al plano ontológico de la realidad de manera injustificada, llegando a identificarlos y cae en un psicologismo. Si nos fijamos, el filósofo francés se empeña en demostrar la existencia de algo externo a la *res cogitans*, pero en realidad solo consigue todo lo contrario, refrendar que solo existe el pensamiento.

Vayamos al que, a mi juicio, es el peor de los tres argumentos propuestos por Descartes. Si podemos concebir a un ser perfecto, el cual es Dios, es lógico que ese ser exista también, ya que si no existe no sería perfecto, puesto que tendría una carencia; la existencia. El principal error es el origen de este razonamiento. Para seguir el razonamiento de Descartes debemos partir de un concepto de Dios que él mismo nos propone, no podemos conformar una idea de la divinidad distinta al estilo, por ejemplo, de los griegos. De ser así, Dios podría mentirnos, morir, etc. y no dejaría de ser Dios, es solo que no entraría dentro del concepto de Descartes. Lo que hace Descartes al proponer el concepto de Dios como algo perfecto y la perfección como algo que necesita de la existencia es otro argumento circular, una mera tautología como el silogismo: Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Luego, Sócrates es

mortal. No avanzamos en el conocimiento, sino que en la propia definición de Dios ya se encuentra la conclusión como en la definición de cuadrado o triángulo.

Además, en este argumento vuelve a dar ese salto de lo mental a lo real demostrando su psicologismo exacerbado. Aunque se conciba la idea de Dios que nos propone Descartes, esto no le dota de existencia más allá del plano mental. Puedo pensar una sociedad ideal y no dejará de ser una utopía, pero esto no implica que en mi mente no tenga cierta realidad. Por último, también creo que debemos destacar la concepción de existencia que tiene Descartes a lo largo del argumento. Este entiende que la existencia es una característica de la idea para que verdaderamente sea perfecta, si no existe, deja de ser perfecta. Esto no es algo que se deriva de un razonamiento o deducción lógica, sino más bien un juicio de valor. Descartes asume que existir es mejor que no existir y de ahí lo añade como una propiedad ontológica y no es así.

El problema de fondo, en realidad, no se encuentra en cada argumento, sino en el callejón sin salida que lo ha llevado su propio método: el pensamiento. Lo irresoluble es que toda la realidad la ha recluido en la razón.